

YUQORI NAFAS YO'LLARI VIRUSLI INFEKTSIYALARINING SABABLARI, BELGILARI VA PROFILAKTIKASI

Xudoyarova G.N.
Urinboyev ilhom
Quvondiqov Otabek
Normamatov Otabek

SAMARQAND DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10281325>

Mavzuning dolzarbligi: Virusli infeksiyalar keng tarqalgan hodisa bo'lib, har qanday yoshdagi odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Oddiy shamollashdan gripp va COVID-19 kabi og'irroq kasalliklarga qadar viruslar tez tarqalish va jiddiy sog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu maqola virusli infeksiyalar, jumladan, ularning sabablari, belgilari va oldini olish choralari haqida to'liq ma'lumot berishga qaratilgan. Virusli infeksiyalarga viruslar deb ataladigan mikroskopik organizmlar sabab bo'ladi. Ushbu yuqumli agentlar xost hujayralariga kirib, ularning mexanizmlarini o'g'iraydi va ko'payadi, bu turli kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. Viruslar tananing turli qismlarini, jumladan, nafas olish tizimi, oshqozon-ichak trakti, teri va boshqalarni nishonga olishi mumkin.

Kalit so'zlar: virusli infeksiyalar, nafas olish tizimi, gripp, agentlar, hujayralar, COVID-19, isitma, tana og'rig'i, yo'tal, tomoq og'rig'i.

Maqsad: COVID-19 virusli infeksiyalarida bemorlarning yo'qori nafas yo'llaridan tekshirish uchun material olib o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqotchilar turli virusli infeksiyalar bilan kasallangan bemorlardan tekshirish uchun material olinib, Umumiy virusli infeksiyalarga virusologik tekshirishlar amalga oshirildi. Bemorda qo'yidagi o'zgarish bilan klinik simptomlar kuzatildi:

a) Umumiy shamollash: shamollash – bu asosan yuqori nafas yo'llariga ta'sir qiladigan virusli infeksiya. Alomatlar orasida burun oqishi yoki tiqilishi, tomoq og'rig'i, yo'tal va engil charchoq bor.

b) Gripp: odatda gripp sifatida tanilgan, nafas olish tizimiga ta'sir qiluvchi o'ta yuqumli virusli infeksiya. Bu isitma, tana og'rig'i, yo'tal, tomoq og'rig'i va charchoqqa olib kelishi mumkin.

c) COVID-19: SARS-CoV-2 virusi keltirib chiqaradigan COVID-19 pandemiyasi global miqyosda sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Alomatlar engildan og'irgacha bo'lib, isitma, yo'tal, nafas qisilishi, ta'm yoki hidni yo'qotish va charchoqni o'z ichiga olishi mumkin.

Yuzilish va oldini olish: Virusli infeksiyalar turli yo'llar bilan, jumladan infeksiyalangan shaxslar bilan bevosita aloqa qilish, nafas olish tomchilari, ifloslangan yuzalar va ba'zi hollarda chivinlar kabi vektorlar orqali tarqaladi. Virusli infeksiyalarning oldini olish uchun quyidagilar zarur:

a) Gigiena qoidalariga rioya qiling, masalan, qo'lni sovun va suv bilan muntazam yuvish.

b) Yo'talayotgan yoki aksirganda og'iz va buruningizni ro'molcha yoki tirsagingiz bilan yoping.

c) Virusli infeksiya belgilari bo'lgan shaxslar bilan yaqin aloqa qilishdan saqlaning.

d) Grippga qarshi vaktsina kabi tavsiya etilgan emlashlardan xabardor bo'ling.

Davolash va boshqarish: Ko'pgina virusli infeksiyalar o'z-o'zidan o'tib ketadi va maxsus davolashni talab qilmaydi. Alomatlarni engillashtirish uchun dam olish, to'g'ri hidratsiya va retseptsiz dori-darmonlar tavsiya etilishi mumkin. Biroq, og'irroq holatlar yoki o'ziga xos virusli infeksiyalar uchun antiviral preparatlar buyurilishi mumkin.

Xulosa: Virusli infeksiyalar butun dunyo bo'ylab sog'liq uchun jiddiy muammo bo'lib, engildan og'irgacha bo'lgan qator kasalliklarni keltirib chiqaradi. Emlashning ahamiyati: Vaktsinalar virusli infeksiyalarning oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular immunitet tizimini ma'lum viruslarni tanib olish va ularga qarshi kurashish, kasallikning og'irligini kamaytirish yoki butunlay oldini olish uchun rag'batlantiradi. Vaktsinalar poliomielit, qizamiq va gepatit kabi kasalliklarni nazorat qilishda muhim rol o'ynadi. Virusli infeksiyalar bilan bog'liq sabablar, alomatlar va profilaktika choralarini tushunish shaxsiy salomatlikni saqlash va kasalliklar tarqalishining oldini olish uchun juda muhimdir. Gigiena qoidalariga rioya qilish, xabardor bo'lish va tavsiya etilgan emlashlarni olish orqali biz birgalikda virusli infeksiyalarga qarshi kurashishimiz hamda o'zimizni va hamjamiyatimizni himoya qilishimiz mumkin.

References:

1. Г.Н. Худоярова, Г Маликова, М Нематуллаева. [СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА](#). ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 134-136
2. Г.Н Худоярова, Д Мирганиев, Ш Эсанов. [ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИЙ РАСТЕНИЯ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ](#). ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 131-133
3. Х.Г Нурмаматовна. [ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ](#). "Экономика и социум" 112 (9), 6 [RESEARCH METHODS IN MICROBIOLOGY](#)
4. Khudoyarova Gavhar Nurmammatovna, Akhmedov Dilshod, Ilkhomjonova Sevara. Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and ...
5. Худоярова G.N. (2023). ТИТАНИЙ ДИОКСИДИНИНГ ОРГАНИЗМГА ТА'СИР МЕХАНИЗМИ. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 91–94. Retrieved from
6. Худоярова Г.Н., Хандамов Санжар, Муродуллаев Дилшод, & Жабборова Хонзода. (2023). ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 88–90. Retrieved from
7. Худоярова Г. Н., Хасанова Дурдона, Ибрагимов Сохиб, & Асроржонова Зулфизар. (2023). ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 59–64. Retrieved from
8. Худоярова Г.Н, Эркинов Акбар, Кувондикова Орзигул, & Абдухакимова Сарвиноз. В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ СМЕШАННЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 53–55. Retrieved from
9. Khudoyarova G.N Vakhidova Adolat Mamatkulovna/ [THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS](#)/ Teikyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616
10. Худоярова G.N., Abdusalomova F.O., & Tolibova J.J. (2023). SHIFOXONADA ПНЕВМОНИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(2), 18–23. Retrieved from
11. ГН Худоярова, М Шаропова, Ш Метина. [ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ](#). ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 129-130.

12. ГН Худоярова, М Хашимова, Д Турсунова. [НАБЛЮДЕНИЕ СТАФИЛОКОККОВОЙ ФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У МЛАДЕНЦЕВ](#). ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 126-128
13. Yunusov, K., & Achilov, O. (2022). Inspection of meat products and improvement of control at the slaughterhouse. *Journal of new century innovations*, 17(4), 155-162.
14. Ачилов О., Ибрагимов Ф. Б., Рузимов М., & Асомиддинов, У. (2022). Эхинококкоз билан зарланган қўй гўштини ветеринария санитария экспертизаси. *agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 70-73.
15. Муродов, С., Ачилов, О., & Асомиддинов, У. (2022). Қорамол гўштини ветеринария-санитария жиҳатдан баҳолаш. *agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 273-277.
16. Вахидова А., Худоярова Г., Муратова З. Иммунокорректирующее лечение больных эхинококкозом, осложненным бактериальной инфекцией // *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 68-75.